

DAVLAT BUDJETI IJROSI TO'G'RISIDAGI HISOBOT VA UNING AXBOROT IMKONIYATLARI TAHLILI

Dots. Quvvatov G'
Xalqaro Nordik universiteti

Tursunboyev Tohir G'ofur o'g'li
O'zbekiston Respublikasi bank
moliya akademiyasi tinglovchisi
Tel: 93 571-15-11

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasidagi budjet tizimi budjetlari ijrosi hisobi va nazorati jarayonini tashkil etishning dolzarb masalalari hamda ilmiy va uslubiy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, maqolada budjetning axborot va budjet tizimi funksiyalarini avtomatlashtirish bir necha bosqichni o'z ichiga olagan va bosqichlarni izchil amalga oshirish pul resurslari harakatini nazorat qilish imkoniyatini tug'diruvchi tizimni yaratish imkoniyatlari tahlili, O'zbekiston Respublikasining «Budjet tizimi to'g'risida»gi qonuni va nazoratini tashkil etish va faoliyati mexanizmiga doir iboralar, tushunchalar va tahlillar keltirilgan.

Kalit so'zlar: budjet, budjet ssudasi, budjet taqchilligi, dotatsiya, davlat xaridlari, daromadlar va xarajatar smetasi.

Abstract: This article highlights the topical issues of the organization of the process of accounting and control of the execution of budgets of the budgetary system of the Republic of Uzbekistan, as well as scientific and methodological aspects. The article also presents an analysis of the possibilities of creating a system in which the automation of the functions of the budget information system includes several stages and the sequential execution of the stages creates the possibility of controlling the flow of monetary resources, provides expressions, concepts and analysis of the mechanism of organization and activity of the Law of the Republic of Uzbekistan "On the budget system" and control.

Key words: budget, budget loan, budget deficit, subsidy, public procurement, revenue and expenditure estimate.

Аннотация: В данной статье освещаются актуальные вопросы организации процесса учета и контроля исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан, а также научные и методические аспекты. Также в статье представлен анализ возможностей создания системы, в которой автоматизация функций информационно-бюджетной системы бюджета включает несколько этапов и последовательное выполнение этапов создает возможность контроля за движением денежных ресурсов, приведены выражения, понятия и анализ механизма организации и деятельности Закона Республики Узбекистан «О бюджетной системе» и контроля.

Ключевые слова: бюджет, бюджетный заем, бюджетный дефицит, субсидия, государственные закупки, смета доходов и расходов.

KIRISH

Bizga ma'lumki, o'tgan yillar mobaynida olib borilgan iqtisodiy islohotlar mamlakatimiz iqtisodiy barqarorligi qay darajada ekanligini ko'rsatib berdi. Bu borada, davlat moliyasi tizimining puxta ishlab chiqilganligi o'z natijalarini berdi. Xususan, Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev "Makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlarini saqlab qolish, jumladan, Davlat budjeti barcha darajada mutanosib, milliy valyuta va ichki bozordagi narx darajasi barqaror bo'lishini ta'minlash - eng muhim ustuvor vazifamizdir"¹²-deya ta'kidlab o'tdilar. Ayniqsa, o'tgan yillar mobaynida mamlakatimizda zamonaviy Davlat budjetining barpo etilganligi, budjet tizimi faoliyatini ta'minlashda budjet loyihasini tuzish, ko'rib chiqish, qabul qilish va ijro etish, uning ijro etilishini nazorat qilish, ijrosi haqidagi hisobotni tayyorlash va tasdiqlash, shuningdek davlat budjeti tuzilmasiga kiruvchi budjetlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning qonun hujjatlariga muvofiq tartibga solinishiga tegishli bo'lgan davlat hokimiyat va mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlari hamda budjet jarayoni ishtirokchilarining faoliyati samarali tashkil qilinganligi budjet jarayoni munosabatlarini ta'minlab berdi. Biroq, budjet jarayonini tashkil qilishda ko'zga ko'rinarli natijalarga erishgan bo'lsada, shu bilan birga budjet jarayonini tashkil qilishda ayrim muammolar ham mavjud. Mavjud muammolarni echimini topish, budjet jarayonini tashkil qilishda ishtirok etuvchi organlar faoliyatini yanada takomillashtirish, budjet loyihasini shakllantirish va ijro etishda budjet nazoratini samarali tashkil etish bugungi kunning dolzarb mavzusi hisoblanadi. Shu bois, budjet jarayonini tashkil etishda O'zbekiston Respublikasi budjet jarayonining asosiy ishtirokchilari faoliyati hamda budjet nazorati o'rnini va ahamiyatini oshirish mavzuning dolzarbligi o'zida aks ettiradi.

Iqtisodiy islohatlarni amalga oshirish, iqtisodiy qonunlarni bir me'yor doirasida amal qilishi ko'p jihatdan davlatni moliyaviy siyosatini asosiy bo'g'ini Davlat budjetiga bog'liqdir. Davlat budjeti o'zida davlat daromadlari va xarajatlarni mujassamlashtirgan moliyaviy rejadir. Demak xalq xo'jaligini butun tarmoqlarida, xususan noishlab chiqarish tarmoqlari (xalq ta'limi, sog'liqni saqlash, mudofaa va h.k.)da davlat budjetini roli beqiyosdir. Shu o'rinda mamlakatimiz prezidenti Sh. M. Mirziyoyev quyidagi so'zlarini ta'kidlab o'tish o'rinlidir: "Albatta, Davlat budjeti o'lchovsiz emas, mablag'larni qattiq tejash, belgilangan maqsad uchun va oqilona ishlatishni ta'minlash zarur. Bu - hammaga ravshan va rad etib bo'lmaydigan haqiqat".

Budjet mablag'larini sarflanishini to'g'ri rejalashtirish, undan samarali foydalanish mamlakatimiz ijtimoiy, iqtisodiy hamda siyosiy ahvoriga bevosita ta'sir ko'rsatib bu budjet tizimi hamda jarayonini qayta ko'rib chiqish ahamiyatini oshiradi. Avvalambor, budjet jarayoniga ta'rif beradigan bo'lsak, "Budjet jarayoni- davlat budjetini tuzish, ko'rib chiqish, qabul qilish va ijro etish, uning ijrosini nazorat qilish, ijrosi haqidagi hisobotni tayyorlash va tasdiqlash, shuningdek davlat budjeti tuzilmasiga kiruvchi budjetlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning qonun hujjatlari bilan tartibga solingan jarayon"¹³. Budjet jarayonining mazmuni mamlakatning davlat va budjet tuzilishi, tegishli organlar va yuridik shaxslarning

¹² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruzasi. 16.01.2017-y. Xalq so'zi gazetasi.

¹³ O'zbekiston Respublikasi Budjet Kodeksi. O'zbekiston Respublikasi qonuni. O'RQ-360-son. 26.12.2013. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2013 y. N°52-I-son

budjet huquqlari bilan belgilanadi hamda budjet jarayonining mazmunini belgilashda budjetni tuzish tartibi, uning normativ-huquqiy va tashkiliy asosi, mamlakat budjetini tuzishning nazariy va metodologik masalalari muhim rol o'ynaydi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili:

Budjet munosabatlarini tartibga solish va ularni nazoratini amalga oshirish bugungi kunda barcha xorijiy davlatlar qatori mamlakatimizning ham asosiy masalasi hisoblanadi. Mazkur masalalar bo'yicha bir qator iqtisodchi olimlarimiz o'zlarining fikr va mulohazalarini bildirib o'tishgan. Quyida bir qator tadqiqotchilarning budjet, budjet munosabatlari va budjetlararo hisob-kitoblar borasidagi fikrlarini tahlil qilamiz.

Malikov T.S., Haydarov N.Hning ta'kidlashicha: Budjet jarayoni, odatda, budjet faoliyatining quyidagi to'rt bosqichini o'z ichiga oladi:

- budjet loyihasini tuzish (ishlab chiqish, yaratish);
- budjetni ko'rib chiqish (muhokama qilish) va tasdiqlash;
- budjetni ijro etish;
- budjetning ijrosi to'g'risidagi hisobotni tayyorlash va uni tasdiqlash.

Budjet jarayonining davomiyligi yuqoridagi to'rt bosqichning barchasidan iborat bo'lib, odatda, uch yilga yaqin davom etadi. Buning bir yilga yaqini budjet loyihasini ishlab chiqish (yaratish, tuzish), uni muhokama qilish (ko'rib chiqish) va tasdiqlash (qabul qilish)ga, bir kalendar yili (1 yanvardan 31 dekabrgacha) budjetni ijro etishga (budjet davri) va sakkiz oyga yaqini budjetning ijrosi to'g'risidagi hisobotni tayyorlashga va uni tasdiqlashga to'g'ri keladi.

Budjet jarayonini tashkil qilishda quyidagi tamoyillarga rioya qilinadi:

1. Yagonalik-yagona huquqiy baza, yagona budjet tasnifi, O'zbekiston Respublikasi davlat budjeti va hududlar budjetlarini tuzishda statistik axborot tuzish uchun zarur bo'lgan budjet hujjatlari yagonaligi;
2. Har bir qonun chiqaruvchi va ijroiya hokimiyati organi budjet jarayonining mustaqilligi-o'z daromadlari manbalari va ulardan foydalanish yo'nalishlarini belgilash huquqi bilan ta'minlanadi;
3. Balans usuli-jami budjetlarning daromadlari va xarajatlari o'rtasida, shuningdek, moddiy va moliyaviy ko'rsatkichlar o'rtasida to'g'ri nisbatlarni belgilashni nazarda tutadi¹⁴.

Vahobov A.V., Malikov T.S. larning tahlil qilishicha Budjet jarayoni budjetni rejalashtirishdan boshlanadi. Budjetni rejalashtirish davlat moliyaviy siyosati talablariga muvofiqlashtirilgan moliyaviy rejalashtirishning muhim tarkibiy qismini tashkil qiladi. Bunday rejalashtirishning iqtisodiy vazifasi turli darajadagi budjetlar va budjetdan tashqari jamg'armalarni tuzish va ijro etish jarayonida mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning umummilliy dasturlari asosida yalpi ichki mahsulot va milliy daromad qiymatini moliya tizmi bo'g'inlari o'rtasida markazlashtirilgan tarzda qayta taqsimlash proporsiyalarini to'g'ri belgilashdan iboratdir.

Ba'zi bir mamlakatlarda budjet loyihasini tuzish davlat ijroiya hokimiyati boshlig'i (rahbari)ning kelgusi yilga mo'ljallangan ijtimoiy-iqtisodiy siyosatining umumiy yo'nalishlari bo'yicha chiqishidan (ma'ruzasidan) boshlanadi. Masalan AQSh da prezidenti

¹⁴ Malikov T.S., Haydarov N.H. Budjet: tizimi, tuzilmasi, jarayoni. O'quv qo'llanma "IQTISOD MOLIIYA", 2008, 84 b.

amerika xalqiga Budjetnoma bilan murojaat qilib, unda pul- moliya siyosatining asosiy vazifalari, kelgusi budjet yili va navbatdagi to'rt yil uchun federal budjet daromad va xarajatlarining hukumat bahosi shakllantiriladi¹⁵.

Rene Stourmning fikriga ko'ra: "Budjet – davlatning yillik tushumi va xarajatlarini prognoz qiladi va tasdiqlaydi¹⁶".

Tadqiqot metodologiyasi:

Mazkur maqolada O'zbekistonda budjet tizimi, budjetlararo munosabatlar va ularning nazoratini joriy etishda amalga oshirilayotgan keng – ko'lamli amaliy ishlar tahlil qilingan. Mazkur tahlil jarayonini yanada tushunarli va aniq bo'lishi uchun maqolada chizmalar usulidan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi:

Budjetni ijro etishning eng muhim vazifasi ikkiyoqlama harakterga ega bo'lib, u bir tomondan, soliqlar va boshqa to'lovlarning yoppasiga hamda har bir manbalar bo'yicha to'liq va o'z vaqtida tushib turishini ta'minlashni, ikkinchi tomondan esa, budjet tasdiqlangan yil uchun shu moliyaviy yil davomida budjetda tasdiqlangan summalar chegarasida barcha tadbirlarni moliyalashtirilishni taqozo etadi.

Budjet ijrosi davomida davlat ishlab chiqarishni intensivlashtirish va samaradorligini oshirish hisobidan resurslarning oshishidan, mablag'larni sarflashda iqtisod rejimiga rioya qilinishidan, solikli daromadlarning to'liq jalb qilinishidan manfaatdordir.

Davlat budjetining ijrosim ta'minlashda quyidagi masalalar hal etilishiga jiddiy e'tibor bermoq lozim:

- Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish;
- Davlat budjeti mablagdarim sarflash;
- Qabul qilingan davlat budjeti bo'lmagan [taqdirda budjetni ijro etish](#);
- Budjetdan ajratiladigan mablag'larga o'zgartirishlar kiritish;
- Davlat budjetini belgilangan parametrlar doirasida ijro etish;
- Davlat budjeti daromadlari va xarajatlarini boshqarish;
- Davlat budjetining kassa ijrosini ta'minlash;
- Davlat budjeti ijrosini nazorat qilish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-fevraldagi №PQ-5349 sonli "O'zbekiston Respublikasida axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarori ijrosini ta'minlash bo'yicha, O'zbekiston Respublikasi Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini majmuaviy rivojlantirish Respublika muvofiqlashtirish komissiyasining bayonnomasi asosida 2013-2020-yillarga mo'ljallangan "Byudjet" axborot tizimi majmui loyihasini tuzish va integratsiyalashuvini amalga oshirish bo'yicha tegishli muddatlar belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 14-fevraldagi №41-sonli "O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligining Yagona integratsiyalashgan axborot tizimini yanada yangilash va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori ijrosini ta'minlash bo'yicha, O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligining "O'zbekiston

¹⁵ Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya.-T: "Sharq",2010y., 470-bet.

¹⁶ Makarand A.Paithankar. Public Budgeting theory and practice, CreateSpace USA, 2016. p.2

Respublikasi Moliya Vazirligi yagona integratsiyalashgan axborot tizimi” uchun “Davlat moliyasini boshqarishning axborot tizimi”(«DMBAT») dasturiy ta‘minoti va server jihozlarini o‘rnatilgan tartibda tender savdolarida qatnashib xarid qilish bo‘yicha DMBAT dasturiy ta‘minoti ishlab chiqaruvchisi bilan shartnoma tuzilgan. «DMBAT» DTning maqsadi davlat sektori samaradorligining oshishi barobarida samarali makroiqtisodiy siyosat va soliq-byudjet operatsiyalarini qo‘llab-quvvatlash, davlat boshqaruv organlari faoliyati oshkoraligi va mas‘uliyatini kuchaytirish hamda xarajatlarning nazorati va monitoringini takomillashtirishdan iborat.

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi o‘quv markazi tomonidan “Byudjet tashkilotlarining avtomatlashtirilgan tizimi – “UzASBO” dasturiy majmuasining o‘quv-simulyatsiya dasturi” yaratildi. 2015-yilning 24-noyabrida O‘zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligidan – elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan “UzASBO” – o‘quv-simulyatsiya dasturiy majmuasini rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazilganligi to‘g‘risidagi DGU 03331-sonli guvohnoma topshirildi. Mazkur “UzASBO” – o‘quv-simulyatsiya dasturiy majmuasini ishlab chiqishdan ko‘zlangan asosiy maqsad, buxgalteriya hisobini o‘zlashtirish xohish-istagini bildirgan o‘quvchilar uchun nazariy bilim bilan amaliy ko‘nikmalarni o‘zida mujassam etuvchi axborot dasturini yaratishdan iborat edi. Belgilangan maqsadlarning amaliy ifodasi – ishlab chiqilgan simulyatsiya dasturining modullarida, ya‘ni byudjet tashkilotlarining buxgalteriya hisobini yurituvchi xodim tomonidan birlamchi hujjatlarni kiritish, turli hisobotlarni ko‘rish va tuzish bilan bog‘liq moliyaviy operatsiyalarni elektron dastur modullarida sinab ko‘rish imkoniyatlarining mavjudligidir.

Byudjet tizimi funksiyalarini avtomatlashtirish bir necha bosqichni o‘z ichiga oladi. Ushbu bosqichlarni izchil amalga oshirish pul resurslari harakatini nazorat qilish imkoniyatini tug‘diruvchi tizimni yaratish imkonini beradi. Ular ichidan quyidagilarni ko‘rib chiqamiz:

1- bosqich. Dolzarb ma‘lumotlar bilan ta‘minlanish. Byudjet tizimi funkstiyalarini avtomatlashtirishda ma‘lumotlar bazalarini yaratish va uni keyinchalik yangilab borishda yoki, boshqacha aytganda, xizmat ko‘rsatuvchi bank va mazkur bankdagi hisobraqamlar ro‘yxati haqidagi dolzarb ma‘lumotlarni ta‘minlashdan boshlash zarur.

2- bosqich. Pul mablag‘ini hisobga olish hisobvaraqlarida qiymatlarni to‘plash. Ikkinchi qadam – tizimda operatsiya kuni boshlanishi holatiga ko‘ra, pul mablag‘larini hisobga olish hisobvaraqlari bo‘yicha qiymatlarni to‘plashning tashkil etilishi.

3-bosqich. Operatsion moliyaviy rejalashtirish tizimini barpo etish. To‘lov taqvimi, ya‘ni operatsion moliyaviy rejalashtirish tizimi pul mablag‘lari hisobvaraqlarida qiymatlarni to‘plash tashkil etilganidan keyin shakllanadi.

4- bosqich. Tashqi qarz haqidagi axborotni tizimlashtirish. Operatsiya davri uchun to‘lov taqvimi ma‘lumotlaridan kelib chiqib, tashqi qarzning holati va uning dinamikasi haqidagi tezkor axborot tizimlashtiriladi.

5- bosqich. Tavakkalchiliklarni boshqarish tizimining yaratilishi. Byudjet tizimini avtomatlashtirish tizimi yordamida tavakkalchilikning uch asosiy turi: kredit, valyuta va foiz tavakkalchiliklarini boshqarish mumkin.

Budjet tashkilotlari faoliyati xarajatlari budjet mablag‘lari hisobiga moliyalanadi. Shu bilan birgalikda budjetdan tashqari mablag‘lar manbalari bo‘yicha shakllantiriladi. Budjet

tashkilotlari xarajatlari smeta doirasida xarajatlar iqtisodiy tasnifi bo'yicha byudjet va byudjetdan tashqari mablag'lar hisobiga amalga oshiriladi.

Budjet tashkilotlarining moliyaviy aktivlari ya'ni pul mablag'lari g'aznachilik va uning hududiy bo'limlarida ochilgan shaxsiy hisobvaraqlarda budjet va budjetdan tashqari mablag'lar bo'yicha alohida yuritiladi. Budjet tashkilotlari nomoliyaviy aktivlariga asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar, tovar moddiy zahiralari, material qiymatliklar va boshqalar kiradi. Daromadlar va xarajatlar smetalari ijrosi jarayonida nomoliyaviy aktivlar hisobi belgilangan tartibda yuritiladi.

Budjet tashkilotlari smetalari ijrosi jarayonida belgilangan vazifani bajarish bo'yicha jismoniy va yuridik shaxslar bilan hisoblashuvlarni amalga oshiradi va ular bo'yicha majburiyatlar yuzaga keladi.

Budjet tashkilotlari joriy yilga moliyaviy natijalarni mablag'larni shakllanishi manbalari bo'yicha shakllantiradi va yakuniy moliyaviy natijani aniqlaydi. Budjet hisobini tashkil etish moliya organlari va budjet tashkilotlarini rahbarlari tomonidan belgilangan tartibda amalga oshiradi.

Davlat budjet tasdiqlangandan so'ng davlat va mahalliy soliqlar va daromadlar to'g'risida, ma'muriy-xududiy bo'linishdagi, korxonalar, tashkilotlar va xo'jalik birlashmalarining bo'ysunishidagi o'zgarishlar, turli xildagi bo'ysunishidagi qurilish obyektlari o'rtasida kapital qo'yilmalar limitlarini qaytadan taqsimlanishdagi o'zgarishlar bo'yicha qabul qilingan yangi qonunlar, O'zbekiston Respublikasi Hukumatining qarorlari qabul qilinishi natijasida alohida olingan budjetlarga o'zgarishlar kiritilgan hollarda Budjet ijrosi jarayonida Budjetlar o'rtasida o'zaro hisoblashuvlar amalga oshiriladi.

Budjet ijrosi jarayonida nazorat va taftishning obyektlari moliya organi, davlat maqsadli jamg'armalari va budjet tashkilotlari hisoblanib, nazorat borasida ular quyidagilarga bo'linadi:

1. budjet daromadlari va xarajatlari;
2. budjet pul mablag'lari, budjet ssudalari;
3. hisoblashuvlar bo'yicha mablag'lar, aylanma kassa mablag'lari;
4. budjet tashkilotlarining daromadlari va xarajatlari;
5. moliyaviy va nomoliyaviy aktivlar; majburiyatlar va moliyaviy natijalar.

1-chizma. Budjet hisobining obyektlari¹⁷

¹⁷ I.N.Qo'ziyev, SH.V.G'aniyev, A.S.Ramazonov. Byudjet hisobi va nazorati: Darslik /; - T.: «Nihol print» OK, 2022. 632 b.

Davlat budjet tasdiqlangandan so'ng davlat va mahalliy soliqlar va daromadlar to'g'risida, ma'muriy-xududiy bo'linishdagi, korxonalar, tashkilotlar va xo'jalik birlashmalarining bo'ysunishidagi o'zgarishlar, turli xildagi bo'ysunishidagi qurilish obyektlari o'rtasida kapital qo'yilmalar limitlarini qaytadan taqsimlanishdagi o'zgarishlar bo'yicha qabul qilingan yangi qonunlar, O'zbekiston Respublikasi Hukumatining qarorlari qabul qilinishi natijasida alohida olingan budjetlarga o'zgarishlar kiritilgan hollarda Budjet ijrosi jarayonida Budjetlar o'rtasida o'zaro hisoblashuvlar amalga oshiriladi.

Xulosa

O'zbekiston Respublikasida iqtisodiyotining ko'plab soha va tarmoqlarida keng qamrovli iqtisodiy islohatlar olib borilayotgan va ularning natijalari iqtisodiy ko'rsatkichlarga o'zining ta'sirini ko'rsatayotgan bir davrda davlat budjeti qonunchiligini mustahkamlab va takomillashtirib borish davlat moliyasi tizimining isloh qilishning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida Davlat budjetini boshqarishni takomillashtirish, budjet jarayonini tizimlashtirish, budjet tasnifini mukammallashtirish bo'yicha nazariy ishlanmalar va amaliy asoslarning sezilarli darajada zamon talabidan ortda qolmasligi uchun budjet tasnifi bo'yicha aniq tavsiyalar va takliflar ishlab chiqish zarur. Respublikamizda amalga oshirilgan tadbirlar qatorida bank, moliya, budjet g'aznachilik tizimini mustahkamlash masalasiga qaratilgan. Shunday sharoitda Davlat budjetidan samarali foydalanish milliy iqtisodiyotni milliy iqtisodiyotni rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan birga mamlakat ichida ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni yuzaga kelishini ta'minlaydi.

Budjetlararo hisobotlar hisobi va uni nazorat qilish mexanizmlarini qo'llash yanada yuqori sifatli moliyaviy hisobotlarni tuzishga shuningdek davlat sektori faoliyati natijalarini baholashga katta imkoniyat yaratadi, budjet mablag'larining samaradorligini oshiradi, budjetga moliyaviy hisob va statistik hisobotlarni yuqori darajada integratsiyalashuvini ta'minlaydi, davlat budjeti mablag'larini aniq maqsadlar va rejalar yo'lida sarf qilish va uni

yetarlicha tahlil qilish bu albatta mamlakatning iqtisodiy salohiyatini yanada mustahkamlash imkonini berishi tabiiydir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

13. O‘zbekiston Respublikasi Byudjet Kodeksi. O‘zbekiston Respublikasi qonuni. O‘RQ-360-son. 26.12.2013. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2013 y. №52-I-son.//www.lex.uz
14. Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi, 28.12.2018
15. Malikov T.S., Haydarov N.H. Budjet: tizimi, tuzilmasi, jarayoni. O‘quv qo‘llanma “IQTISOD MOLIIYA”, 2008, 84 b.
16. I.N.Qo‘ziyev, SH.V.G‘aniyev, A.S.Ramazonov. Byudjet hisobi va nazorati: Darslik /; - T.: «Nihol print» OK, 2022. 632 b.
17. Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya.-T: “Sharq”,2010y., 470-bet.
18. Makarand A.Paithankar. Public Budgeting theory and practice, CreateSpace USA, 2016. p.2